

O SURGIMENTO DOS GLOSADORES NA HISTÓRIA DO DIREITO: UMA POSIÇÃO HISTORIOGRÁFICA DO PERÍODO MEDIEVO E SUA CONTRIBUIÇÃO À ATUALIDADE

Francisco Charles Sousa da Silva¹

Maria Izabelle Silva de Melo Costa²

Maria Monica de Oliveira³

Alexandre Carneiro de Souza⁴

RESUMO: A pesquisa desenvolvida tem como objetivo analisar como surgiu o fenômeno; Os Glosadores, diante do desdobramento da História do Direito, tendo em consideração o poder cultural através do totalitarismo da igreja católica dentro de uma posição historiográfica na origem do Direito, perpassando pelo império romano à Idade Medieval.

Palavras-chave: história do direito. totalitarismo. medieval. juristas. historiografia.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Santos e Rosa (2020), o homem e a realidade que o envolve são um só e têm ligação direta ao progresso, avanço e entendimento do saber, da análise dos acontecimentos da Pré-História. Onde o Iluminismo com ideias distintas, contudo, parecidas no quesito liberdade tanto no campo filosófico como político. Se aproximam única e exclusivamente com o fim da Idade Média e o início da modernidade.

Salienta-se que se difunde na Europa Ocidental, sendo base para grandes sistemas jurídicos à contemporaneidade, isso no período Medieval, que é no meio da antiguidade até o renascimento cultural na Itália. Por sua vez, Araújo (2006) discute que é notório em um aspecto da religião no pensamento religioso o uso do poder, da autoridade da Igreja cristã. Logo, conclui-se que, para que exista essa relação de poder, as menções sagradas soavam como verdades dogmáticas.

¹ Graduando em Direito, Centro Universitário UNIGRANDE, charlessousa327@gmail.com

² Graduanda em Direito, Centro Universitário UNIGRANDE, maiza_melou@hotmail.com

³ Graduanda em Direito, Centro Universitário UNIGRANDE, monicadioliveirash@gmail.com

⁴ Professor de Direito, Centro Universitário UNIGRANDE, alexandre@unigrande.edu.br.

O primeiro momento deste estudo científico é composto de uma organização iniciante nos propósitos constitucionais da sua gênese até os dias atuais. O segundo momento é trazer de forma mais meticulosa a história do Império Romano, o Antigo Ocidente no século XII, trazendo o progresso, as hábitos, as normas, o Cânon e a legislação. E a terceira parte é sobre o direito romano: o seu desenvolvimento, com a participação da aristocracia, todavia não era conhecimento jurídico especializado e sim de várias áreas do saber.

A garantia de formularem-no, criar conceitos e preceitos das leis era devido ao seu poder financeiro da criação do Corpus Juris Civilis ou Corpus Iuris Civilis Romanii, através do Digesto, devido ao declínio do Império Romano, na tentativa de resgatar as regras do antigo império, sendo que ao assumir o poder (Bonet, 1964). Findando com a quarta parte, que versa sobre as glosas e a Escola de Glosadores, numa posição historiográfica do período medieval e sua contribuição à atualidade.

Com base no que foi exposto, o presente estudo objetiva analisar a origem e o desenvolvimento do fenômeno dos Glosadores no contexto da História do Direito, considerando a influência cultural e política da Igreja Católica desde o Império Romano até a Idade Medieval. Além disso, os objetivos específicos consistem em investigar as circunstâncias históricas que possibilitaram o surgimento dos Glosadores e avaliar o impacto historiográfico do movimento dos Glosadores na consolidação do pensamento jurídico ocidental.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O método utilizado foi a análise qualitativa através de uma pesquisa bibliográfica aplicada a análise de dados secundários. Optou-se pela pesquisa qualitativa onde o resultado e percepções são notórias as leituras e a bibliográfica com uso de em livros, revistas científicas disponíveis em plataformas digitais e discussões para troca de conhecimentos foram precisos, a fim de ter o domínio do conteúdo abordado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A caminhada da história do Direito é impressionante, levando a emergir como foi a sua evolução do pensamento no decorrer dos séculos que pareciam sem fim. Nos tempos remotos, a definição de Direito era totalmente diferente do que se conhece hoje, devido a um período em que não havia a escrita, as limitações de poder eram transmitidas de forma oral às gerações e manifestadas por revelações espiritualizadas que eram intérpretes e executores destas regras. Nisto, acreditava-se piamente que eram manifestações além de matérias, pois creia-se que as leis eram incorporadas pelos deuses e membros que se destacavam em sociedades (Wolkmer, 2007).

Salienta-se que essas leis não implicam “anarchical society” havia sanções e punições como ideia da “vingança divina”, surgindo as Leis das Doze Tábuas e o Código de Hamurabi. A organização do povo e o alinhamento do

convívio entre os indivíduos tinham como base as relações parentais, diante dos costumes e na fala, ao invés de um sistema legal formal, ensinadas sobre clãs ou famílias pautadas pelo respeito às tradições (Maciel; Aguiar, 2007).

Foi no universo romano que se há a urgência de reconhecer uma ciência de um direito autônomo onde não é reverenciado somente por filósofos, sacerdotes, moralistas e estudiosos da Teologia. Neste período surge a figura do Jurisconsulta que tem em mente objeto próprio de sua questão, tornando-se um expert quando cultiva a justiça como “voluntas” (vontade) que é o desejo interno ao ato de ansiar algo, que é fundamental para tudo que envolve negócios jurídicos (Couto, 1997).

É perceptível diante da literatura do tema estudado neste artigo, os acontecimentos que possuem algo in communi: o início da História do Direito, O Direito Romano e os Glosadores. E para que houvesse a progressiva aproximação de acontecimentos resulta na primeira que é a aquisição do melhoramento, ou até florescimento das normas lícitas, entidades forenses e agregações judiciárias no decorrer do decurso da existência no conhecimento das leis, cuja análise de como se originaram, foram empregadas e remodeladas (Bonet, 1964).

O Medievo – Marcado por críticas incessantes, período este muito apreciado pelos estudiosos contemporâneos. Houve muitas desavenças sobre o ad quo e o mais admitido foi na decadência do Império Romano do Ocidente. O marcou também o período Medievo foi a divulgação do Cristianismo organizado e imposto pela Igreja Católica, num espaço dos sociais, onde é a presença da intervenção divina na origem do Direito e na realização da justiça (Maciel; Aguiar, 2007).

O intuito era voltar com ideais do Império Romano, nisto, o imperador do Oriente instituiu uma política que agregava a ortodoxia religiosa, a unidade política e a compilação jurídica com nome de IURA, não tendo resultados, reuniu os melhores juristas, tais como Teófilo e Doroteo, sob o olhar de Triboniano. E outros jurisconsultos: Paulus, Papinianus e Iulianus. Isso após um ano de assumir o império, em 528, Justiniano uniu 10 membros no intuito de formar uma comissão para realizar um trabalho de sistematização das constituições imperiais vigentes, mais precisamente desde o último imperador Adriano (Martins, 2002).

O surgimento dos Glosadores, também é fruto da escola de Glosadores, em detrimento da mentalidade da época, tirânica combatido pelas ideias e ideais culturais-filosóficos do Renascimento, cujos pensares influenciaram diretamente a melhoria nos códigos e normas jurídicas modernas. Apropriados ao pensar jurídico como teoria e prática, fazendo da História do Direito ser admirada e exportada ao mundo inteiro pela sua compilação de bases no universo jurídico (Massaú, 2006).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sentido deste trabalho foi chegar ao senso de que o evento da Idade Média e das trevas foi um período de autoritarismo da Igreja católica com hiper

controle, e imposição aos estudos científicos. Gerando uma visão preconceituosa do Iluminismo pensada para organizar e legitimar um presente, que se diferenciava no Medievo. Não tem sentido “levar ao pé da letra” do meio da Antiguidade até o Iluminismo como se fosse uma mera vaga na História onde estudiosos não levam tão a sério a importância de mencionar esse assunto.

Conclui-se que o fenômeno dos glosadores, desde o início e a ascensão. Períodos em que o conhecimento jurídico foi se desenvolvendo e entre os sécs. X ao XV surgiu os Glosadores na necessidade de cindir a religião do direito. A Escola dos Glosadores muito além de ser um referencial de inigualável e necessária para o Direito a luz do pensamento jurídico seja na sua premissa como na sua práxis, também foi precursora com seus métodos ao examinar minuciosamente os textos romanos, as artes liberais juntamente com Corpus Juris Civilis no intuito de desvendar a verdade.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, R. R. Respeito aos direitos humanos como pressuposto da soberania. **SCIENTIA UNA**, 2006.

BONET, J. A. A. Estipulaciones en favor de tercero en los glosadores y en Las Partidas. **Anuario de Historia del Derecho Español**, p. 235-248, 1964.

COUTO, A. et al. Os indivíduos e o Estado na realização de tarefas públicas. **Revista de direito administrativo**, v. 209, p. 43-70, 1997.

FERRAZ JR., T. S. **Introdução ao Estudo do Direito**. São Paulo: Atlas, 2003.

MACIEL, J. F. R.; AGUIAR, R. **História do direito**. Saraiva, 2007.

MARTINS, A. C. M. O direito romano e seu ressurgimento no final da Idade Média. **Fundamentos da história do Direito**, v. 2, p. 181-195, 2002.

MASSAÚ, G. C. A Fé e o Direito: a Escola dos Glosadores (o início da ciência do Direito). **Razão e Fé**, v. 8, n. 2, p. 49-80, 2006.

SANTOS, D. S.; ROSA, F. G. G. **A evolução do conhecimento científico e sua disseminação**: Contribuições do envolvimento de acesso aberto e da ciência aberta para a sociedade. In: *Ciência no Brasil contemporâneo: Os desafios da população científica*. 2020.

WOLKMER, A. C. **Fundamentos de história do direito**. Editora del Rey, 2007.